

VELOSPORT BO'YICHA 40-49 YOSHLI AHOLI UCHUN SOG'LOMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN MASHG'ULOTLARNI TASHKIL QILISH

KARIMOV DONIYOR KOMILOVICH

(Urganch davlat universiteti "Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi" kafedrasida dotsenti) E-mail: doniyor.karimov.88@bk.ru

Tel: 99-8-94-310-46-88.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218936>

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi 40-49 yoshli erkaklarga velosport bo'yicha sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarni tashkil qilish usullari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Qolaversa, mashg'ulotlarni tuzish va olib borish usullari, yuklamalarni tanlash metodikasi va funksional holatlarini aniqlashga doir materiallar keltirilgan.

Kalit so'zlar: velosport, sport mashg'uloti, sog'lomlashtirish, aholi, funksional ko'rsatkichlar.

Аннотация

В данной тезис представлена информация о способах организации оздоровительных тренировок по велоспорту для мужчин 40-49 лет. Далее приводится материал по методике составления и проведения занятий, методике выбора нагрузок и определению их функциональных состояний.

Ключевые слова: велоспорт, спортивные тренировки, оздоровление, население, функциональные показатели.

Annotation

This thesis provides information on ways to organize wellness-oriented cycling training for men aged 40-49. Further materials are provided on methods for compiling and conducting training, methods for selecting loadings, and determination of functional states.

Keywords: cycling, sports training, wellness, population, functional indicators.

Sog'lomlashtirish yo'nalishi ega mashg'ulotlar sport mashg'ulotlaridan ahamiyatli darajada farqlanadi. Agar sport mashg'uloti tanlangan sport turida maksimal natijalarga erishish maqsadida jismoniy yuklamalardan foydalanishni nazarda tutadigan bo'lsa, sog'lomlashtiruvchi – sog'liqni saqlash va mustaxkamlashga yo'naltirilgan. Sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiyaning asosiy yo'nalishi – organizmning funksional imkoniyatlari va jismoniy tayyorgarlikni oshirishga qaratilgan. Biroq yaqqol ifodalangan sog'lomlashtiruvchi ta'sirga erishish uchun jismoniy mashqlar ahamiyatli darajada quvvat sarflanishi bilan kechishi va to'qimalarni yetarlicha kislorod bilan ta'minlovchi, nafas va qon aylanish tizimlariga bir tekis davomli, ya'ni aerob yo'nalishli yuklama beradi. Sog'lomlashtiruvchi yo'nalishli jismoniy mashqlarning samaradorligi mashg'ulotlarning davriyligi va davomiyligi, qo'llaniladigan vositalarning jadalligi va tavsifi, ish va dam olish tartibi, chiniqtiruvchi muolajalarni qo'llanilishi bilan belgilanadi.

Sog'lomlashtiruvchi yo'nalishga ega jismoniy tarbiya darslari odam organizmiga faqat ijobiy ta'sir ko'rsatishi uchun bir qator uslubiy qoidalarga rioya qilish lozim:

1. Yuklamalar jadalligi va davomiyligini asta-sekin ko'paytirish. Organizmni zo'riqtirmasdan, aksincha unga davomli va murakkab vazifalarga moslashish imkoniyatini yaratish bilan yuklamani asta-sekin o'stirib borish quyidagi usullar yordami amalga oshiriladi:

- darslar takrorlanishini (chastotasini) ko'paytirish;

- dars davomiyligi ko'paytirish;
- dars zichligi oshirish bilan. Birinchi darslarda u umumiy vaqtdan taxminan 45-50%ga teng bo'lib, organizm jismoniy yuklamalarga moslashish darajasidan kelib chiqib 70-75% gacha ortishi mumkin;
- jismoniy mashqlarning bajarilish sur'ati, dars jadalligini ko'paytirish;
- organizmning turli mushak guruhlari, bo'g'imlari va funksional tizimlariga ta'sir ko'rsatish uchun mashg'ulotda qo'llaniladigan vositalarni asta-sekin kengaytirish;
- harakatlar murakkabligi va amplitudasini ko'paytirish;
- darslarni to'g'ri tuzish bilan. Shug'ullanuvchilarning kayfiyati, jismoniy va ruhiy holati, tayyorgarlik darajasi, ob-havodan kelib chiqib, darsning tayyorlov, asosiy va yakuniy qismini ko'paytirish yoki kamaytirish mumkin.

2. Foydalaniladigan vositalarning xilma-xilligi. Jismoniy yuklamalarni sifat jihatdan xilma-xillashtirish uchun barcha mushak guruhlari ta'sir ko'rsatuvchi jami 7-12 ta mashq yetarli. Mushaklarning katta guruhini ishga jalb qiluvchi va kardiorespirator tizim faoliyatini takomillashtiruvchi eng samarali mashg'ulot vositalaridan biri velosport hisoblanadi. Sog'lomlashtiruvchi mashg'ulot mazmuniga chidamlilikka mashqlar (ohista va o'rta sur'atda velosiped haydash), yirik mushak guruhlari uchun kuch mashqlari (tayanib yotgan holatdan qo'llarni bukib-yozish, o'tirib-turish va boshqalar), bo'g'imlar, umurtqa, qo'llar va oyoqlar uchun mashqlar hamda tana holatini o'zgarishi bilan mashqlar (turli dastlabki holatlar), buyumlar (to'plar, gantellar va hokazo) bilan mashqlar kiritilishi kerak.

Harakat faolligi organizmning individual hususiyatlari va holati, turmush sharoiti va tartibidan kelib chiqib o'zgaradi.

3. Jismoniy yuklamalar nazoratini muntazam amalga oshirib borish. Odamning yoshi va salomatlik holatidan kelib chiqib, YuQT 100 dan 170-180 zarb/daq.dan oshuvchi yuklamalarda sog'lomlashtiruvchi yo'nalish bilan eng samarali mashg'ulot hisoblanadi (1.1-jadval).

1-jadval

Turli yosh va salomatlik holatidagi kishilar uchun jismoniy tarbiya darslarida tavsiya qilingan yurak qisqarish chastotasi (zarb/daq.)

Yoshi	Salomatlik holati	
	qoidabuzarliklarsiz	ayrim qoida buzilishlar bilan
18-35	120-180	110-150
35-60	100-150	100-130
60-75	100-130	90-110

YuQT juda individual tarzda tebranadi, biroq 120-130 zarb/daq. oralig'idagi YuQT yangi boshlaganlar uchun mashg'ulot zonasi hisoblanadi.

Zaiflashgan va yurak qon-tomir tizimi faoliyatida og'ishlar mavjud bo'lgan o'rta yoshli odamlarda puls mashg'ulot vaqtida 120 zarb/daq.dan oshmasligi kerak. YuQCh 130-140 zarb/daq. chegarasidagi mashg'ulot yangi boshlovchilarda umumiy chidamlilikni rivojlantirish, ancha tayyorgarlikka ega kishilarda esa uni saqlab qilish imkoniyatini ta'minlaydi. 30 yoshdan

keyin faqat jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanayotganlarga pulsni 180 zarb/daq.gacha yetkazishi mumkin. Aerob imkoniyatlar va umumiy chidamlilikni rivojlantirish uchun maksimal mashg'ulot ta'siri YuQCh -144 dan 156 zarb/daq.gacha mashg'ulot vaqtida kuzatiladi.

References:

1. D.K.Karimov "O'rta yoshli velosipedchilarning o'ziga xos tayyorgarligi va organizm holatini tavsiflovchi ko'rsatkichlar". Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (14), 751-755. 2023 yil.
2. D.K.Karimov, A.K.Karimov "Importance of effective tactical systems at football". Ilmiy maqola. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 ISSN 2056-5852. 2019 yil.
3. R.R.Zakirova, I.N.Tuxfatullina, D.K.Karimov "Совершенствование методики повышения мастерства велосипедистов - шоссейников на основе аспектов физического развития при занятиях велоспортом". Maqola. O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning falsafiy, huquqiy va sotsiologik muammolari konferensiyasi. 2020 yil.
4. D.K.Karimov "O'rta yoshli aholi uchun sog'lomlashtiruvchi yo'nalishdagi mashg'ulotlarni o'tkazish xususiyatlari". Maqola. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 365-369, 2023 yil.
5. D.K.Karimov "Velosipedda yurish orqali o'rta yoshli aholi orasida o'tkaziladigan sog'lomlashtirish mashg'ulotlarining tibbiy-fiziologik asoslari". Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (15), 94-99. 2023 yil.
6. A.Yu.Atajanov, D.K.Karimov "Harakatli o'yinlarning yosh sportchilar va bolalarni tarbiyalashdagi nazariy ahamiyati". Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (15), 174-178. 2023 yil.
7. D.K.Karimov "Velosiped sport turi bilan o'rta yoshli aholi uchun sog'lomlashtiruvchi yo'nalishdagi mashg'ulotlarni o'tkazish xususiyatlari". Maqola. Fan sportga jurnali. 79-83 betlar. 2023 yil.